

ОЦЕНКА КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ У ЖЕНЩИН ГРУППЫ РИСКА

Ортиқова Ферузахон Махмудовна

Врач акушер-гинеколог

Андижанского городского родильного комплекса №2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17645758>

РЕЗЮМЕ

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (ПОНРП) остаётся одной из наиболее тяжелых акушерских патологий, представляющих значительную угрозу для жизни и здоровья матери и плода. Целью исследования явилась оценка клинических и морфологических факторов, способствующих развитию ПОНРП у женщин группы риска. Материалом послужили данные комплексного клинко-морфологического исследования 47 женщин с диагнозом преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты. Контрольную группу составили женщины с физиологическим течением беременности и родов. Морфологическое исследование плацент выявило ряд типичных изменений: участки обширного интервиллезного кровоизлияния, деструкцию и фибриноидный некроз трофобласта, выраженные явления сосудистого спазма и дистрофии эндотелия. Отмечено усиление процессов гиалиноза и фиброза в ворсинах хориона, множественные очаги ишемии и некроза. Полученные данные подтверждают, что преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты является полиэтиологическим процессом, в основе которого лежат нарушения сосудистой адаптации и дистрофические изменения плацентарной ткани. Комплексная клинко-морфологическая оценка позволяет выявлять женщин группы высокого риска и проводить своевременные профилактические мероприятия, направленные на сохранение беременности и предупреждение акушерских осложнений.

Ключевые слова: преждевременная отслойка плаценты, группа риска, морфология плаценты, плацентарная недостаточность, ишемия, сосудистые нарушения

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ Оценить клинические и морфологические факторы, способствующие развитию преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты у женщин группы риска

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование основано на анализе 47 случаев преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, наблюдавшихся у женщин группы риска в возрасте от 21 до 39 лет. Контрольную группу составили 20 женщин с физиологическим течением беременности и родов. Клинические данные включали результаты акушерского анамнеза, лабораторных и инструментальных обследований (УЗИ, доплерометрия, коагулограмма). Морфологическое исследование проводилось на образцах плаценты, полученных после родоразрешения, с применением стандартных гистологических методов, окраска гематоксилин-эозином.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Клинические особенности среди обследованных женщин преобладали пациентки с осложнённым течением беременности: артериальная гипертензия

выявлена у 20 (42,5%), преэклампсия - у 17 (36,2%), анемия беременных - у 13 (27,6%), хронические воспалительные заболевания органов малого таза - у 14 (29,7%) женщин. Возраст старше 30 лет отмечен у 15 (31,9%) пациенток. У 18 (38,3%) женщин зарегистрированы признаки плацентарной недостаточности (по данным доплерометрии снижение индекса резистентности маточных артерий, нарушение маточно-плацентарного кровотока. В 11 случаях (23,4%) ПОНРП сочеталась с нарушениями гемостаза и склонностью к гиперкоагуляции. Из морфологических изменений плаценты было обнаружено следующие изменения, так как макроскопически плаценты отличались уменьшением массы и толщины, наличием участков кровоизлияний и ретроплацентарных гематом. Микроскопически выявлены, обширные интервиллезные кровоизлияния и разрывы ворсин хориона; выраженный спазм и дистрофические изменения сосудов, фибриноидное перерождение трофобласта и гиалиноз стромы ворсин, признаки ишемии и очагового некроза плацентарной ткани, увеличение количества макрофагов и лимфоидных инфильтратов в межворсинчатом пространстве. Полученные результаты подтверждают полиэтиологическую природу преждевременной отслойки плаценты, где ключевое значение имеют сосудистые и трофобластические нарушения, развивающиеся на фоне хронической гипоксии и воспаления. Сочетание системных факторов гипертензия, преэклампсия, анемия с локальными морфологическими изменениями спазм сосудов, деструкция ворсин, фибриноидное перерождение создаёт условия для нарушения микроциркуляции и ретроплацентарных кровоизлияний, приводящих к отслойке плаценты.

ВЫВОДЫ

Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты у женщин группы риска обусловлена сочетанием системных сосудистых, воспалительных и метаболических нарушений. Морфологическая структура плаценты при ПОНРП характеризуется ишемическими, некротическими и фибриноидными изменениями ворсин хориона, а также признаками хронического воспаления. Клинико-морфологическая оценка плаценты позволяет выделять женщин группы высокого риска и применять дифференцированные профилактические меры для снижения частоты акушерских осложнений.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуганиева Д.Ф., Джаббарова Л.А. Предгравидарные и пренатальные факторы риска синдрома отставания развития плода. Журнал «Tadqiqot». Ташкент, 2024.
2. Узокова М.К. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Медицинский журнал Узбекистана. 2025.
3. Комилова М. Патогенез, диагностика и тактика ведения преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты у первородящих. Inlibrary.uz. 2016.
4. Ниязметов Р.Э. Особенности лечения массивного акушерского кровотечения (ретроспективный анализ). Ташкент, 2020.
5. Zenodo. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты: клинико-морфологические аспекты. Ташкент, 2024.

6. Anderson E., Raja E.A., Shetty A. et al. Changing risk factors for placental abruption: a case-crossover study using routinely collected data from Finland, Malta and Aberdeen. PLOS ONE. 2020; 15(6): e0233641. DOI: 10.1371/journal.pone.0233641.
7. Bączkowska M., Dadarowska J., et al. Epidemiology, Risk Factors, and Perinatal Outcomes of Placental Abruption: Systematic Data Review. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(9): 5148. DOI: 10.3390/ijerph19095148.
8. Chen D., et al. Independent risk factors for placental abruption: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy and Childbirth. 2025. DOI: 10.1186/s12884-025-07482-7.
9. Zamudio S., Postigo L., et al. Human placental hypoxia-inducible factor-1 α expression correlates with clinical outcomes in chronic hypoxia in vivo. Placenta. 2007; 28(8–9): 1005–1010.
10. Rath G., et al. Expression of HIF-1 Alpha and Placental Growth Factor in Pregnancies Complicated by Hypoxia. PubMed. 2016.
11. Tsubokura H., et al. Significance of placental CD200 expression in patients with early-onset preeclampsia. Molecular Medicine Reports. 2022; DOI: 10.3892/mmr.2022.12905.
12. Castro P.R., et al. Cellular and molecular heterogeneity associated with placental microvasculature and angiogenesis. Wiley. 2018